

**BOSHLANG'ICH TA'LIM PEDAGOGIKASI, INNOVATSIYA VA
INTEGRATSIYA FANINI O'QITISH JARAYONIGA "ASSISMENT"
METODINI QO'LLASH YO'LLARI**

Muratxo'jaeva Z.V.

Toshkent davlat pedagogika universiteti "Boshlang'ich
ta'lim pedagogikasi" kafedrası dotsenti.

Abdujarimova Dilafruz

Aymatova Nafisa

Ergasheva Dilrabo

Temirova Jasmina

Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich
ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208555>

Annotatsiya: Maqolada interfaol ta'lim tushunchasi uning ta'lim jarayoniga qo'llash zarurligi, shuningdek, boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya fanini o'qitishda "Assisment" metodini qo'llash yo'llari yoritilgan.

Kalit so'z va iboralar: assisment, interfaol ta'lim, interfaollik, didaktik imkoniyat, o'zaro harakat, hamkorlik, faoliyat, bilim, ko'nikma, malaka, axloqiy sifat, o'z-o'zini tekshirish, nazorat qilish va baholash.

Аннотация: В статье рассматривается понятие интерактивного образования, необходимость его внедрения в образовательный процесс, а также пути использования метода «Ассисмент» в преподавании педагогики начального образования, инновации и интеграция.

Ключевые слова: ассисмент, интерактивное обучение, интерактивность, дидактическая возможность, взаимодействие, сотрудничество, активность, знания, навыки, компетентность, моральные качества, самоанализ, контроль и оценка.

Abstract. The article examines the concept of interactive education, the need for its implementation in the educational process, as well as ways of using the Assistance method in teaching primary education pedagogy, innovations and integration.

Keywords: assistance, interactive learning, interactivity, didactic opportunity, interaction, cooperation, activity, knowledge, skills, competence, moral qualities, self-analysis, control and assessment.

Ma'lumki, bugungi kunda zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li – bu mashg'ulotlarning interfaol ta'lim yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda. Xo'sh, interfaol ta'lim nima? Ular qanday didaktik imkoniyatlarga ega? Ta'lim jarayonida interfaol metodlarning o'rinli,

maqsadga muvofiq qo'llanilishi qanday samaralarni kafolatlaydi? Quyida ana shu kabi savollarga qisqacha javob topishga harakat qilamiz:

Interfaol ta'lim (ingl. "interact", rus. "interaktiv"; "inter" – o'zaro, "act" – harakat qilmoq) – talabalarning bilim, ko'nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lidagi o'zaro harakatini tashkil etishga asoslanuvchi ta'limdir [1].

Mohiyatiga ko'ra, interfaollik talabalarning bilim, ko'nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etish layoqatiga egaliklarini anglatadi. Mantiqiy nuqtai nazardan esa interfaollik, eng avvalo, ijtimoiy subyektlarning suhbat (dialog), o'zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatni olib borishlarini ifodalaydi [14].

Interfaol ta'lim orqali tahsil oluvchilarni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Shunday faol metodlardan biri assisment metodidir.

Assisment-o'z-o'zini tekshirish, nazorat qilish va baholashga yo'naltirilgan metoddir. Ushbu metoddan darsning kirish, asosiy yoki yakuniy qismida ya'ni uyga vazifa berish jarayonida qo'llash mumkin [3]. Darsning kirish qismida tahsil oluvchilarning uyga vazifalarini qay darajada bajarganliklarini aniqlashda yoki mavzuni umumlashtirish jarayonida egallangan bilim, ko'nikmalarni aniqlashda foydalanish mumkin. Assisment metodini dars jarayoniga tatbiq etish texnologiyasi. O'qituvchi tomonidan talabalarga jadval ko'rinishdagi vazifalarni qisqa vaqt ichida bajarishlarni topshiriq sifatida beriladi va topshiriq bajarilganidan so'ng, javoblar o'qituvchi tomonidan e'lon qilinadi talabalar esa aynan javob ko'ra o'z-o'zini tekshirishni amalga oshiradi hamda oldindan e'lon qilingan mezonlar asosida baholaydi. Bunda talabalar mavzu mazmunini qay darajada o'zlashtirganligi bo'yicha o'z-o'zini tekshirish va baholash orqali xulosa chiqaradi.

Darslarni zamon talabi darajasida, interfaol usullarda, innovatsion yo'nalishlarda, turli noan'anaviy yo'sinda tashkil etilishi o'quvchilar ongi, dunyoqarashining kengayishiga, mustaqil fikrlovchi shaxsni, ijtimoiy-siyosiy hayotda ongli ishtirok etadigan fuqaroni shakllantirishga omil bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga munosib o'yinqaroq va sho'x bo'lishadi. Ularga yangi mavzuni tushuntirishda faqat bir xil usuldan foydalanish bolalarni charchatish va zeriktirishga olib keladi. Shunday ekan, ularga dars o'tishda turli qiziqarli metod va texnologiyalar, didaktik o'yinlardan foydalangan

o'qituvchi o'zlashtirishida samaradorlikka erishiishi tayin. Bunday metodlarning asosiy qismi raqobatga asoslanganligi bilan xarakterlidir [2]. Chunki, qayerda sog'lom raqobat mavjud ekan, o'sha yerda albatta qilingan ishning samarasi bo'ladi. Sinf o'quvchilarini guruhlarga bo'lib, ularga alohida topshiriq berilsa, har bir o'quvchi shu guruhda uning ham o'rne borligini his etadi. Topshiriqlar yakunida uning mazmunini o'quvchilardan biri taqdimot etishi kerakligi, har bir topshiriqni o'quvchi taqdimot qilishi lozimligi tushuntirilsa, past o'zlashtiradigan o'quvchi qachondir uning ham gapirish navbati kelishini tushunib yetadi va o'z-o'zidan bunga tayyorlanib boradi.

Darslarni noan'anaviy usulda o'tadigan zamonaviy o'qituvchining eng birinchi yutug'i esa butun sinf o'quvchilarining darsga tayyorlanib kelishi hisoblanadi. Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda boshlang'ich ta'lim darslarida "Assessment" texnikasi mashqlari asosida o'quvchilarning bilim, ko'nikmalarini aniqlash usullari haqida fikr yuritimiz. Darslarni noan'anaviy usulda o'tadigan zamonaviy o'qituvchining eng birinchi yutug'i esa butun sinf o'quvchilarining darsga tayyorlanib kelishi hisoblanadi.

Biz har bir darsimizni pedagogik texnologiya asosida otishimiz darsni yanada samarali bolishiga olib keladi. Sizga biz hozir "Assisment" texnikasidan matematika fanidan qanday foydalanish yollari haqida misollar keltirib o'tamiz. "Assesment" - inglizcha assessment so'zidan olingan bo'lib, "baho", "baholash" ma'nosini bildiradi. Maqsadi - o'quvchilarning bilimini bir necha xil yondashuvlar orqali baholash, tahlil qilish, sinab ko'rishdan va o'z o'zini baholashga imkoniyat berishdan iboratdir.

Ushbu metodni qo'llash texnologiyasini quyida Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya fani misolida **"Ta'limning interfaol**

Fanning nomi: Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya

Mavzu: Ta'limning interfaol strategiyalari

<p>TEST</p>	<p>Kamchilik</p> <p>1 ball</p>	
---	--	---------------------------------------

<p>Amalga oshirish qoidalari</p> </p> <p>1 ball</p>		
<p>TEST</p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • natijalar baholanmasligi o'quvchilarni turli fikr-g'oyalarning shakllanishiga olib keladi; • o'quvchilarning barchasi ishtirok etadi; • fikr-g'oyalar vizuallashtirilib boriladi; • o'quvchilarning boshlang'ich bilimlarini tekshirib ko'rish imkoniyati mavjud; <p>o'quvchilarda mavzuga qiziqish uyg'otish mumkin.</p>	<p>Kamchilik</p> <ul style="list-style-type: none"> • guruhlararo o'zaro salbiy raqobatlar paydo bo'lib qolishi mumkin. • guruh ichida o'zaro nizo paydo bo'lishi mumkin. • o'quv xonasida shovqin ko'tarilishi mumkin. 	
<p>Amalga oshirish qoidalari</p> <ul style="list-style-type: none"> • aytilgan har qanday fikr muhokama qilinmaydi, to'g'ri-to'g'ri qabul qilinadi; • qancha ko'p g'oyalar aytilsa 	<p>Amalga oshirish bosqichlari</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">topshiriq beriladi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">fikrlarni alohida-alohida varoqlarga yozish va ularni birlashtirish hamda doskaga mahkamlash</div>	<p>XULOSA </p> <p>o'quvchilarda yozma va og'zaki nutqni rivojlanadi; mantiqiy fikrlash shakllanadi; o'quvchilarda</p>

<p>shuncha yaxshi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • takrorlangan fikrlar qabul qilinmaydi; • javoblar qisqa va lo'nda bildirilishi zarur; • bildirilgan fikrlar baholanmaydi; • maqsad-ko'p g'oya yig'ish, sifat emas. 		
--	---	---

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, ushbu metodni qo'llash orqali nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish, mustaqil fikrlashga undaydi; o'z fikrining to'g'riligini isbotlashga harakat qilishiga imkoniyat yaratiladi; tahlil qilish qobiliyatining rivojlanishiga yordam beradi, xato va kamchiliklarni anglash, ularni tuzatish orqali xotirada uzoq vaqt saqlash kabilarga erishish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Dexkanova M.U., Zaripova D.A. Ijtimoiy fanlarni o'qitishda "Tarmoqli bumerang" texnologiyasidan foydalanish / Zamonaviy jamiyatda fan va ta'limning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar|| mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2021 yil 19 oktabr) – B. 188-191
2. Dexkanova M.U., Tuymuradova Sh.B., Axmedova Z.N. Boshlang'ich sinflarda mashg'ulotlar jarayonida didaktik o'yinlardan foydalangan holda tafakkur faoliyatini rivojlantirish muammolari // Obrazovaniye i nauka V XXI VEKE». Vipusk №24 (tom 4) (mart, 2022). Data vixoda v svet: 31.03.2022. – B. 924-927
3. Dexkanova M.U., Tosheva Nafisa Izzatillayevna, Saidova Sohiba Ma'rufjon qizi Boshlang'ich sinflarda matematika darsida samaradorlikka yerishish shartlari // Obrazovaniye i nauka v XXI veke. Vipusk №24 (tom 4) (mart, 2022). Data vixoda v svet: 31.03.2022.– B. 909-912.
4. Dexkanva M.U., Yergasheva D.Q., Nosirova Z.A. Boshlang'ish sinf o'quvshilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq og'zaki ijodining o'rni //

Obrazovaniye i nauka v XXI veke. Vipusk №24 (tom 4) (mart, 2022). Data vixoda v svet: 31.03.2022. – B. 981-984

5. Dexkanova M.U., Ismatova Z.I., Yergasheva R.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ ta'lim asosida dars berish nazariyasi va mavjud muammolar yechimi / International conference on developments in education Sciencesand humanities. International scientific-online conference 1nd part, 2-270 pages Part 1 may 29 Stanley nattel. – B.55-58

6. Dexkanova M.U., Aliyeva S.A., Doniyarova M.N. Boshlang'ich sinflarda interfaol usullardan foydalanish dolzarbligi (o'qish darsi misolida) /International conference on developments in education Sciencesand humanities International scientific-online conference 1nd part, 2-270 pages Part 1 may 29 – B.58-61.

7. Dexkanova M.U., Arzikulova Ch.U., Latifjonova M.L. Zamonaviy ta'lim metodlari – ta'lim samaradorligi kafolati / «Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya– B.153-160.

8. Dexkanova M.U., Islomova M.X., Kurbonov J.I. Amaliy mashg'ulotlarni trening asosida tashkil etish. / «Bilim beru qizmeti: innovasiyalik ədister, qyraldar jəne təsilder» taqiribindag'i xaliqaraliq forum. – B.323-325.

9. Dexkanova M.U., Kariyeva M.A. Kredit modul tizimida talabalarning mustaqil ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish /«Bilim beru qizmeti: innovasiyalik ədister, qyraldar jəne təsilder» taqiribindag'i xaliqaraliq forum. – B. 327-330.

10. Dexkanova M.U., Axmedova M. Shaxsni shakllanishi va rivojlanishida innovasion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish // Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. ISSN: 2181-1776. Jild: 03 | Nashr: 06 | June 2022. – B. 346 -356

11. Dexkanova M.U., S.R. O'quvchi va talaba-yoshlarning ijodiy qobiliyati va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan dastur hamda texnologiyalar / Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar. – B.24-28

12. Dexkanova M.U., Abdurahmonova I., Sharifova Z.K. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limda "Tarbiya" fanini o'qitishda tarbiyaviy treninglardan foydalanish // Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi, 1(1), 13–17.2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7514742>. – B. 13–17.

13. Dexkanova M.U., Kazakova S.N., O'tkirova S.S. Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" darslarini tashkil etishda innovatsion yondashuvlar // Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi, 1(1), 18–22. 2023. – B. 18–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7514752>

14. Salayeva M.S., Dexkanova M.U., Uralova G. Acmeological approach to the development of pedagogical professionalism // Cahiers magellanes-NS Volume 06 Issue 2 2024. ISSN:1624-1940 <http://magellanes.com/> 6884-6892.
15. Dexkanova M.U., Sharifova Z., Nurullayeva N.I. Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" darslarini tashkil etishda tarbiyaviy texnologiyalaridan foydalanish / Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 49-57. <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/1442> – B.49-57
16. Dexkanova M.U., Bayramdurdiyeva G., G'aniyeva S. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda tarbiyaviy treninglarning o'rni / "Ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonida hulq-atvor shakllanishining pedagogik va psixologik jihatlari" ilmiy halqaro konferensiya. To'plam (3 qism).T: 2023 11-fevral. – B. 189-192.
17. Dexkanova M.U., Toshmamatova A., Qurbonova S. Ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari "Ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonida hulq-atvor shakllanishining pedagogik va psixologik jihatlari" ilmiy halqaro konferensiya. To'plam (3 qism).T: 2023 11-fevral– B. 200-203.
18. Dexkanova M.U., To'lanboyeva F., O'ktamova Sh. Mutaxassislik fanlarini o'qitishda muammoli o'qitish texnologiyasidan foydalanish / "Ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonida hulq-atvor shakllanishining pedagogik va psixologik jihatlari" ilmiy halqaro konferensiya. To'plam (3 qism).T: 2023 11-fevral. – B. 195-198
19. Dexkanova M.U., Rixsiboyeva M.Q. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish //Analytical Journal of Education and Development. Volume: 03 Issue: 04 | Apr-2023 ISSN: 2181-2624. – B. 52-56.
20. Dexkanova M.U., Metinboyeva S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishning innovatsion texnologiyalari / Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta'lim va amaliyot integrasiyasi: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya T: 2023-yil 6-may. – B. 455-461

